

ФИЛОЛОГИЯ

Научная статья
УДК 821.161.1
DOI

ЛИНГВОПОЭТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РОМАНА ТИХОНА ЧУРИЛИНА «ТЯПКАТАНЬ»

© 2025 Ф.В. Кувшинов

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского»
ORCID 0000-0002-1974-6158

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

Роман Тихона Чурилина «Тяпкатань, российская комедия (хроника одного города и его народа)», с одной стороны, является ярким образцом провинциального текста, с другой, ярким образцом литературного эксперимента. При этом он почти не известен читателю и мало изучен в рамках филологической науки. Вместе с тем он представляет собой образец эволюции русской литературной футуристической поэтики (словотворчество, архаизация повествования, эпатаж) и является сложным произведением как в смысле архитектоники, жанра, литературного памятника о России пред- и пореволюционной, так и в отношении его лингвопоэтического аспекта. В статье анализируются особенности поэтики романа (лингвопоэтические) и делается вывод, что они обусловлены авторской установкой, в том числе, на его художественное, декламационное чтение и даже, возможно, на сценическое воплощение.

Ключевые слова: Чурилин, футуризм, поэтика романа, окказионализмы, языковая игра, провинциальный текст, ономастика, словотворчество.

Для цитирования: Кувшинов Ф.В. Лингвопоэтические особенности романа Тихона Чурилина «Тяпкатань» / Ф.В. Кувшинов // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 2. – С. 5–13. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.xxxxxxx>.

Введение. Роман Тихона Васильевича Чурилина «Тяпкатань» (1935) является ярким примером нарочитой, сознательной, продуманной игры писателя и поэта с языком. Во многом эта игра предопределена тем, что автор «Тяпкатани» испытал «сильное влияние символизма (А. Белого в частности), а затем и футуризма (прежде всего В. Хлебникова)» и продолжал эти традиции «на протяжении всего своего творческого пути» [2, с. 208]. Причем эта игра очевидна на всех уровнях: фонетическом, лексическом, морфологическом и синтаксическом. Она придает тексту особую стилистическую окраску и делает его в смысловом отношении многослойным. При этом языковые опыты Чурилина неподготовленному читателю представляются отражением психического состояния писателя, действительно страдавшего душевным недугом. Неслучайно публикатор наиболее расширенной и полной версии романа О.К. Крамарь замечает касательно одного только пунктуационного рисунка этого произведения: «Только на первый взгляд написанное Чурилиным может показаться бессмысленным

нагромождением пунктуационных знаков. Вчитываясь в страницы его романа, понимаешь безусловную функциональную значимость использованных им многоточий, тире, восклицательных знаков, круглых и квадратных скобок» [5, с. 14]. Однако «Тяпкатань» является не просто примером разнообразных лингвопоэтических экспериментов, а представляет собой попытку создания целостного художественного произведения, ориентированного не только на чтение «про себя», но и на чтение вслух.

Основная часть. Лингвопоэтический анализ романа Чурилина показывает, что с точки зрения языковой игры он чрезвычайно богат на различные приемы, среди которых легко можно выделить следующие.

1. Неологизмы и авторские слова. Окказионализмы конструируются Чурилиным в рамках футуристического опыта зауми («Если старые слова кажутся нам неубедительными, мы создаем свои» [12, с. 324]), который включает в себя все способы создания новых слов (Р.Ю. Намитокова выделяет среди них редеривацию, субституцию, наложение, контаминацию и тмезис [8, с. 144]). Например, само уже название города Тяпкатань построено по принципу объединения корня местного (лебедянского) топонима *Тяпкина гора* (в свою очередь, образованного от имени мифологического разбойника Тяпки) и окончания названия города Лебедянь. Вообще Чурилин активно использует морфологические конструкции с помощью префиксов, суффиксов, соединения корней, усечения и при этом – комбинирует их: *городовишка, содомочадцы* (интересно то, что в этом окказионализме раскрывается сразу несколько смысловых слоев: ‘жители одного и того же дома’ и ‘люди, погруженные в разврат’), *смутница, одуховеньство, ухарь-купчик, блудодевственник, подпрыга, белобубенчики, одиннадцаточасье, густотемный, утло, лапко* (в значении ‘умело’), *пльв* (в значении ‘плывя’), *злец, городовань* и проч.

Все это позволяет автору создать особую атмосферу художественного пространства, которое само по себе неоднородно и специфично. Это обусловлено тем, что оно создается в рамках двух точек зрения: взрослого повествователя и повествователя-ребенка. Поэтому оно проникнуто, с одной стороны, сказочностью и былинностью (например, в использовании особой формы имени – *Волександра* или *Париско*), в основе которых лежит детское восприятие мира, которое находит обыденным явлениям новые названия, с другой – сатирой.

В отношении последней стоит заметить, что Чурилин сатирически изображает не только провинциальный мир рубежа XIX–XX веков (непосредственно город Лебедянь и окружающее его Черноземье) и не только внешнее окружение, но и столичный мир и самого себя.

Так, например, примечательна характеристика, данная автором и представителям «дикаденства» (уже в этом окказионализме видна сложная смысловая игра), и представителям более умеренного направления в русской литературе, построенная на нелицеприятном обыгрывании личных имен представителей отечественного искусства. В главе «Выдвиженцы» Чурилин представляет их следующим образом:

*«Народный артист Феодор Шляпин
Застуженные деятели искусств:
Дмитрий Бережковский,
Зинаида Гоппиус,
Иоанн Гунин,
Народный поэт Константин Палдионт
Никол Пердяев
Марина Расцветаява*

Алексис Крутинский
Эжен Смятин
Застуженный деятель науки
Павел Малюков

и de profundis: Н.С. Помелев» (об именах см. ниже. – Ф.К.) [16, с. 167–168].

Комментарии тут, разумеется, излишни, однако нельзя пройти мимо оригинального обыгрывания проблемы с правильным ударением в фамилии Бальмонт. Вместе с тем вызывающая, эпатажная игра с именами известных деятелей искусства, современных Чурилину, вполне укладывается в футуристическую модель поведения, которой писатель следовал на протяжении всей жизни, пытался «так или иначе воплощать в своем творчестве футуристические программы» [10, с. 190].

2. Аллитерация, ассонанс, звукоподражание. Чурилин активно использует звуковое оформление текста для создания наиболее полного образа, соединяя оба вида фонетического повтора. Например, в главе «Событие первое. Песня» так описывается песня:

«И вот, ниоткуда-ниоткуда, тишину нарушил звук серебряный тонкий, топкий, в светотени. Родилась песня, жутко и утло, но уютно, взвенела в высь и пала около жилья – жилийка. Слушал верх, молчал, лья к нему, низ и леса – середина – упрямо сопя от ветра – листвою, ветвенным арсеналом, – слушали присяжными поседателями – угрюмо торжественно. И неторжественно сияла звучаль родившейся песни. Песня пела, утро шло, солнце накалило под подкладкой вверху. Забледнел, уже ярко, небный край. Пополавело. И сильней, дерзче, запела песня песней. И в согласование ей зародились тонкие урчанья серебристых ма-а-аленьких металлчиков. То зазвенели-прозвонили колокольчики, белобубенчики. И пошёл топот мягких тяжёлых ног, и ещё ног нежных, тонких, и ещё – бег собак. Шли массы. Шло стадо» [16, с. 25–26].

В своем романе Чурилин активно использует звукоподражание, причем в рамках той же установки совместить сказочность (как в приведенном выше фрагменте) и грубую сатиру в рамках одного текста. В последнем случае примечателен следующий фрагмент:

«В нужнике:

...Хлопс, бобах – Вввотс... и... иишьяя. Чткрррр... Пффф... У!.. и – свеетт... хрррусттоф...осв..ик! щцаить всяааа-а! Угм! Ху, ху, ху. Ннуу, Гаврилфедо...сссаддис... ввыппп...ик! буль, бул, бул, бул... Ахмкка-а-аа...кка-а! Ук! ччч...мматть...свичьчя т'... Пффф пааттухлл...аааааа-а! Нукиит...хм... хррррр...хрррр-пффф...ммм...» [16, с. 95].

Удалась или нет эта попытка описать с помощью звукоподражания интимную физиологию, разумеется, решать читателю, но сама попытка вызывает уважение.

При этом Чурилин использует несколько приемов для передачи звуков. Первый – непосредственное звукоподражание:

«А в белом зальце, где сияла горка, где пел герофон и гармоньи, где изливались всю ночь звуки страстные и чудные Лермонтова Тамарина замка игде молились днями ночами еще пуще, и страстней – там кенареечный завод.

– Ти ти ти пиу пиуу у, тен тень – тээнни, дррь, дррррр, дррр.

Дррррр – тиу пиууу дррррр, дррррр!!

Дззз и и, дррррр!!» [16, с. 83–84].

Второй – использование ремарок:

«– Вася, умираю, прости мне все. – Ну, ну, тьфу, тьфу, ты чево? чево ты? (сморк)

– Вася, ты не женись в третий, не бери мачеху Тиме, ты няню не сгони до поры, ты его не обидь – я тебе вымолю на том свете у бога у богородицы – все твои грехи отмалю.

– Ну, ну, ну, тьфу, тьфу, – ты чево? Чево, глупая, ещцо неизвестно, може не помрешь,дохтура не пустють – и я тебе мази дам на ночь тебе Марья натреть – ты не робеи!

Я то здесь! Я то что? Прохфессороф... из... Москвы (сморг). Я разве (сморг) Сашь, а? Яя, чтоо... (плачет). – Вася, ты не плачь, Вася, я ведь тебя любила и сейчас жалею, ты ведь хороший Вася... он...тот.... – Ну, ну, ну, Саша, ннн – а, цццзддрр!! (скрыпит, рыдает)» [16, с. 63–64].

3. Лексическая и стилистическая игра. Чурилин сталкивает в своем тексте как просторечия, так и слова, относящиеся к профессиональной лексике. Например, у него встречаются названия танцев: *лансье, матом, шенконь*; правильные названия духовных чинов: *протоиерей, протопоп, диакон*; медицинские термины: *кахексия* (истощение организма), *луэс* (первичный сифилис), *лейкемия, нимфомания* и т.д. И вместе с тем роман перенасыщен не просто просторечиями (*шешашедший, ванпир, скапидар, двести тыщ, пузень, бумажёнка, дядичка, побалакаемс, болярин, прохфессор* и проч.), но и вульгаризмами. Все это создает эффект неожиданности и придает тексту особую выразительность.

4. Ономастическая игра. Чурилин активно обыгрывает написание имен собственных, придавая им местный колорит для того, чтобы читатель погрузился в атмосферу провинциального мира: *Вольга, Волександра, Одарья, Вальдемар*. При этом он нарочито меняет написание имен, пытаясь создать образ аутентичного этому провинциальному миру рассказчика: *Кинстантин, Авессалимо, Илец* (то есть город Елец), *Линид* (то есть Леонид) и т.д. С другой стороны, придавая реальным именам собственным (не исключая и своего) новое написание, Чурилин обнажает новые смыслы, имеющие значение в рамках художественного мира романа: *Тихон Василискович Чудилин, Эхикумов* (варианты: *Эх'иумнов, ЭХ'ИУНОВ*, то есть знаменитый отечественный музыкальный деятель К.Н. Игумнов), *Тонбов, Вранеж* и т.д. Эти смыслы нетрудно выявить.

Так, например, отчество *Васильевич* обыгрывается в рамках выдуманного отчества *Василискович* (равно как и само выдуманное имя *Василиск*, которым назван Василий Иванович Чурилин, его отчим), отсылающего к мифическому василиску – существу с головой петуха, телом жабы и хвостом змеи, – который может убивать взглядом, дыханием и ядом. Так, Чурилин демонизирует своего «юридического» отца, выражая к нему откровенную неприязнь, связанную с тем, что тот стал причиной гибели матери писателя. При этом в романе подчеркивается щеголеватость Чудилина-старшего, пестрота его одежды. И если помнить о том, что василиск – это существо с головой петуха, то описание наряда Чудилина вполне соответствует идиоме *вырядился как петух*:

«Одет был Чудилин, как денди, как сноб. Длинный сертук – зимой чёрного крепу, летом из серого альпаги. На верх, суточно, поддевка на лисе, крытая аглицким сукном, празднично – шуба хорьковая, соболий редкостный воротник, другая – бобер, на одно плечо спусти в двунадесятый, у входа в алтарь с левой стороны. Суточно – на грудях шелковая манишка и галстук, черный, узлобанточной лентой, в бок. Празднишно: белый крахмал, золотой гарнитур, белый галстух, бант-батист, и медаль золотая: “усердие” на анюткинской ленте. Калоши – кожаные, лаковые, зимой – боты, валенные, сапоги под брюки, золотая царская-кучерская чепь с шеи, сердолик красный – печать в золоте, на пупе, с чепи вниз. Брюки – аглицкие, в пóлос белый полос на серачерном трике – репс!!» [16, с. 24].

Фамилия известного пианиста и педагога Константина Николаевича Игумнова, напротив, обыгрывается Чурилиным в рамках положительных коннотаций: *эх* можно трактовать и как *эхо* (известность Игумнова далеко за пределами Лебеядни), и как удалский выкрик при танце, а вторая часть фамилии *-умнов* явно отсылает к слову *ум*.

Также вполне четко «прочитывается» фамилия Чудилин, в основе которой лежит корень *-чуд-*. В свою очередь, этот корень образует слова *чудной, чудесный*,

чудаковатый, чудовищный, чудный. В зависимости от контекста повествования все эти значения улавливаются в этой фамилии:

«В городе, в Тяпкатани тоже играли на гармониках-гармониях, но пуще всех – Волександра Васильна Чудилина, жонка красавица» [16, с. 23];

«Василиск был рыж и раж, но косолап, телом бел, рылом – копия Никола Мирликийский чудотворец. Недаром, недаром был, звался Чудилином» [16, с. 23];

«Тимка – прынец, голова большущая, лоб – огромный, а сам шемашедший, чудной» [16, с. 24];

«Чудилина жена, Волександра, красавица из красавиц всехсветных» [16, с. 46];

«И вспомнил я: чужак-то, тот выблядок-то, шемашедший, чудной, жид, – свой он ныне» [16, с. 55] и т.д.

5. Поэтические приемы. В романе встречаются ритмические структуры и рифмы, более присущие поэтическим или лиро-эпическим произведениям. Вот как описывается бой:

«И нача восход – нача всходить пурпур солнца багрового, при луне, багровой тож. И запылал монастырь и коланча на полицеи и от пожара занялись все пять слобод, горя кольцом рубиново огненным и персты Тяпкатани, леса и роци, – были одеты сими перстнями пожаров. И тут натрави Тяпка всех против всих – и разделишася круг на две стены и одна пойдя на другую войной непоощадно-кулачной. Был бой. В одной стене – холопи, служки, рабы, во другой – власти и горождане белой кости. И началось стражение, война, бой, говорю и пишу, злой бой, на смерть, последний, в остань. И заваялись вповал оубитые и сраненые, звукнули мечи, сабли, шапки, итыки, и забухали оружия – и винтовки и фузеи, и пистолеты, и кольты и ружья кремневые тожь» [16, с. 51].

Подобные языковые опыты в истории русской литературы, конечно, были не новы и хорошо известны самому писателю. Достаточно обратиться, например, к романам Андрея Белого. С другой стороны, Чурилин должен был быть знаком с автобиографической прозой других поэтов – О.Э. Мандельштама («Шум времени», 1925) или Б.Л. Пастернака («Охранная грамота», первая часть была опубликована в 1929 году), – о личных встречах с которыми он упоминает в своих мемуарных записях «Встречи на моей дороге» и относительно, например, последнего – Пастернака – делает ряд интересных замечаний: «В 1923 г. я познакомился и сблизился с Н.Н. Асеевым и через него с Б.Л. Пастернаком» [15, с. 463]; «В числе своих был Пастернак, с которым у меня тогда очень ладилась приязнь и дружба» [15, с. 468]. Однако как раз автобиографические произведения Мандельштама и Пастернака сильно отличаются от, в том числе, автобиографического романа Чурилина.

При этом автобиографизм Чурилина – автобиографизм горький. С болезненной безжалостностью, например, он подчеркивает и в своих мемуарах, и в романе, и в своих анкетных справках факт своего бастардства (*«По закону – сын купца, водочника-складчика-трактирщика. По факту – сын провизора, служащего, еврея, незаконнорожденный, выб...ядок. С детства дразнили: жид, Александрыч, у-у-у!!»* [15, с. 413]). В романе этот факт биографии Чурилина ложится в основу сюжета четвертой главы («Рождение – Смерть, станции») и описывается без прикрас:

«Ну, а через годик повезло гостинной вновь: вороной рабенок там родился – матери в любовь и муку, а вотцу (вотциму) – на позор и горе и нелюбу – вы-бляд-док!! Да жидовский!! Да от учёнова-попровизора. Аптека то – для всякого человека: и скапидар пользу принес, сына надал, наследново прынца, с участью необыкновенной: выдвинул ево городд, выбросило навек свое сословье – не купецкой и не человецкой, свой, – вы-бляд-ок!! и чужой гой, гой» [16 с. 54–55].

Не менее беспощадно он выставляет напоказ историю своей семьи:

«Родился у левой стены в красной гостиной, потом – аптеке. Там же, у левой стены в красной гостиной умерла слепой зараженная сифилисом мать в 1894 г. Она была красавицей на весь город, лунатичкой, ходила ночью по стульям, бессознательно. Доведенная импотентом, вдовцом уже 53-летним мужем-сифилитиком до нимфомании, стала разгульно пить и отдаваться направо, налево, прямо, вдоль и поперек всем в городе. Была музыкальна, играла на гармонике отлично, любила музыку, даже шарманку. Умерла ненавидимая всеми в доме, даже нянкой любимого единственного сына, ругавшего ее отраженно – сволочью» [15, с. 413].

И несмотря на то, что в романе психическое расстройство матери Чурилина показано в более мягкой форме, писатель словно торопится уже в первой главе рассказать о нем:

«Эдак-дак! Как же! Ничего подобного – раз! да как дверь, осподи исусе, шарахнется вон на верхнем балконе – и бац! никак Волександра Васильевна в исподней рубашке, гологрудая дюже, глаза закрыты, руки вперед – предстала, как на суд божий – неживой. <...> Дззитттррраахх!!! дверь вон из притолки – и на балкон вылетел анчуткой белой в подшитаниках и исподней рубахе и босой – Василиск! Стыдоооба! Стыдоба на весь Тяпкатань, делу нечэсть, трахтиру худая слава: жена Василискова, игрунья – блядь! с пастухом возжжааетца, видьма!» [16, с. 26, 27].

При этом совершенно справедливо замечание О.К. Крамарь, согласно которому «автобиографическая проза Чурилина – сложнейший эстетический феномен, возникший на стыке разных художественных языков, разных художественных поэтик, разных жанровых установок» [6, с. 76].

Безусловно, роман Чурилина радикально отличается и от романов А. Белого, и от произведений Мандельштама и Пастернака. Отличается, в первую очередь тем, что максимально ориентирован на передачу разговорной речи. В этом смысле особенности речи персонажей и самого повествователя «Тяпкатани» уже обращали на себя внимание. Например, А.А. Семина указывает на частотное использование Чурилиным диалектизмов, просторечий, звукоподражаний и вместе с тем совершенно правильно подмечает тот факт, что Чурилин не уходит полностью в имитацию речи малограмотного человека, используя лексику специфическую (*реминисценция, аккомпанемент*) [9, с. 22]. Более того, автор, безусловно, приглашает к своей языковой игре и читателя, который обязан распознать сам факт этой игры.

Но это не просто имитация разговорной речи. Подобный прием часто используют писатели для создания определенного образа. Однако всегда эта имитация легко прочитывается вслух читателем.

Вот пример из И.С. Тургенева («Касьян с Красивой Мечи»): *«Да... горячка... Третьего дня за дохтуром посылал управляющий, да дома дохтура не застали... А плотник был хороший; зашибал маненько, а хороший был плотник. Вишь, баба-то его как убивается... Ну, да ведь известно: у баб слезы-то некупленные. Бабы слезы та же вода... Да» [13, с. 107].* Тургенев воссоздает колорит крестьянской речи, однако не делает ее непонятной и не затрудняет ее устное произнесение.

Вот пример из повести А.П. Чехова «Мужики»: *«Этот самый старичок, с узелком-то, генерала Жукова дворовый... У нашего генерала, царство небесное, в поварах был. Приходит вечером: "пусти, говорит, ночевать"... Ну, выпили по стаканчику, известно... Баба заходилась около самовара – старичка чаем попить, да не в добрый час заставила самовар в снях, огонь из трубы, значит, прямо в крышу, в солому, оно и того. Чуть сами не сгорели. И шапка у старика сгорела, грех такой» [14, с. 296].*

Кикапу», дает следующий комментарий: «Будучи человеком театральным, Чурилин стремился привнести в литературное произведение средства сценической выразительности, прибегая при этом к жестовой детализации словесных описаний, к использованию таких сценических и игровых ресурсов, как декорация, освещение, костюмы, музыка, жесты, позы, взгляд» [4, с. 62]. Языковая сложность романа «Тяпкатань» также обусловлена, вероятно, именно установкой на его экспериментальное вхождение в сознание читателя не через традиционное чтение, а через чтение в рамках художественной декламации. Не случайно в названии романа Чурилин использует слово «комедия», намекая, в том числе, и на драматическую природу своего произведения, рассчитанного, в таком случае, на его сценическое воплощение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арнс Л.Е. Хлебников – основатель бюджетлян / Л.Е. Арнс // Книга и революция. – 1922. – № 9–10 (21–22). – С. 20–25.
2. Безносков Д.Д. Неизвестная пьеса Тихона Чурилина (по материалам РГАЛИ) / Д.Д. Безносков // Вестник ТГПУ. – 2012. – №3 (118). – С. 208–212.
3. Гаспаров М.Л. Русский стих начала XX века в комментариях / М.Л. Гаспаров. – М. : Фортуна Лимитед, 2001. – 288 с.
4. Крамарь О.К. К вопросу о сценическом алгоритме «полной повести» Т.В. Чурилина «Конец Кикапу» / О.К. Крамарь // Филоlogos. – 2017. – № 34(3). – С. 62–68.
5. Крамарь О.К. От публикатора / О.К. Крамарь // Чурилин Т.В. Тяпкатань, российская комедия (хроника одного города и его народа). – М. : Гилея, 2014. – С. 9–17.
6. Крамарь О.К. Повесть Т.В. Чурилина «Тайна» в контексте единства художественного мира писателя / О.К. Крамарь // Филоlogos. – 2016. – № 28(1). – С. 76–83.
7. Мирзоев А.М. Тихон Чурилин и Владимир Маяковский (к вопросу о влияниях, отталкиваниях и противостояниях) / А.М. Мирзоев // Филоlogos. – 2015. – №25 (2). – С. 83–88.
8. Намитокова Р.Ю. Авторские неологизмы: словообразовательный аспект / Р.Ю. Намитокова. – Ростов-н/Д. : Изд-во Рост. ун-та, 1986. – 156 с.
9. Семина А.А. Специфика сказа в романе Тихона Чурилина «Тяпкатань» / А.А. Семина // Жанр романа: его прошлое, настоящее и будущее в русской литературе. – М., 2021. – С. 21–22.
10. Яковлева Н.А. «Лил биллионы распево распесен» («Песни» Тихона Чурилина в контексте литературы 1930-х годов) / Н.А. Яковлева // Русская литература. – 2017. – № 1. – С. 190–207.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

11. Бунин И.А. Баллада / И.А. Бунин // Бунин И.А. Полное собрание сочинений в 13 томах. Т. 6. «Темные аллеи». Книга рассказов (1938–1953); Рассказы последних лет (1931–1952); «Окаянные дни» (1935). – М. : Воскресенье, 2006. – 488 с.
12. Маяковский В.В. Без белых флагов / В.В. Маяковский // Маяковский В.В. Полное собрание сочинений: В 13 т. Т. 1. Стихотворения, трагедия, поэмы и статьи 1912–1917 годов. – М. : Гос. изд-во худож. лит., 1955. – С. 321–324.
13. Тургенев И.С. Касьян с Красивой Мечи / И.С. Тургенев // Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем в тридцати томах. Т. 3. – М. : Наука, 1979. – С. 106–123.
14. Чехов А.П. Мужики / А.П. Чехов // Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Т. 9. [Рассказы. Повести], 1894–1897. – М. : Наука, 1977. – С. 281–312.
15. Чурилин Т.В. Встречи на моей дороге / Вступительная статья, публикация и комментарии Н. Яковлевой // Лица. Биографический альманах. Вып. 10. – СПб. : Феникс, 2004. – С. 419–494.
16. Чурилин Т.В. Тяпкатань, российская комедия (хроника одного города и его народа) / Т.В. Чурилин. – М. : Гилея, 2014. – 359 с.

REFERENCES

1. Arens L.E. (1922) Xlebnikov – osnovatel` budetlyan [Khlebnikov, the founder of budetlyan] in Kniga i revolyuciya [The Book and the Revolution], 9–10 (21–22), pp. 20–25 (In Russian).
2. Beznosov D.D. (2012) Neizvestnaya p`esa Tixona Churilina (po materialam RGALI) [An unknown play by Tikhon Churilin (based on materials from RGALI)] in Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta [Tomsk State Pedagogical University Bulletin], 3 (118), pp. 208–212 (In Russian).

3. Gasparov M.L. (2001) Russkij stix nachala XX veka v kommentariyax [Russian verse of the early twentieth century in the comments]. Moscow: Fortuna Limited, 288 p. (In Russian).
4. Kramar O.K. (2017) K voprosu o scenicheskom algoritme «polnoj povesti» T.V. Churilina «Konecz Kikapu» [On the issue of the scenic algorithm of T.V. Churilin's "The Complete Story" "The End of Kickapoo"] in Filologos [Philologos], 34 (3), pp. 62–68 (In Russian).
5. Kramar O.K. (2014) Ot publikatora [From the publisher] in Churilin T.V. Tyapkatan, rossijskaya komediya (xronika odnogo goroda i ego naroda) [Churilin T.V. Tyapkatan, the Russian Comedy (The chronicles of a city and its people)]. Moskva: Gileya, pp. 9–17 (In Russian).
6. Kramar O.K. (2016) Povest' T.V. Churilina «Tajna» v kontekste edinstva xudozhestvennogo mira pisatelya [T.V. Churilin's novel "The Mystery" in the context of the unity of the writer's artistic world] in Filologos [Philologos], 28 (1), pp. 76–83 (In Russian).
7. Mirzoev A.M. (2015) Tixon Churilin i Vladimir Mayakovskij (k voprosu o vliyaniyax, ottalkivaniyax i protivostoyaniyax) [Tikhon Churilin and Vladimir Mayakovsky (on the question of influences, repulsions and oppositions)] in Filologos [Philologos], 25 (2), pp. 83–88 (In Russian).
8. Namitokova R.Yu. (1986) Avtorskie neologizmy: slovoobrazovatelnyj aspekt [Author's neologisms: the word-formation aspect]. Rostov-na-Donu: Izdatelstvo Rostovskogo universiteta, 156 p. (In Russian).
9. Semina A.A. (2021) Specifika skaza v romane Tixona Churilina «Tyapkatan» [The specifics of the tale in Tikhon Churilin's novel "Tyapkatan"] in Zhanr romana: ego proshloe, nastoyashhee i budushhee v russoj literature [The genre of the novel: its past, present and future in Russian literature]. Moskva: Moskovskij gosudarstvennyj universitet im. M.V. Lomonosova, pp. 21–22 (In Russian).
10. Yakovleva N.A. (2017) «Lil' billiony` raspevov raspesen» («Pesni» Tixona Churilina v kontekste literatury` 1930-x godov) ["Billions of Songs were Sung" (Tikhon Churilin's "Songs" in the Context of 1930s Literature)] in Russkaya literature [Russian literature], 1, pp. 190–207 (In Russian).

Поступила в редакцию 08.01.2025 г.

LINGUISTIC AND POETIC FEATURES OF NOVEL "TYAPKATAN" BY TIKHON CHURILIN

F.V. Kuvshinov

The novel "Tyapkatan, a Russian comedy (a chronicle of a city and its people)" by Tikhon Churilin is a vivid example of a provincial text, on the one hand, and a vivid example of a literary experiment, on the other. At the same time, it is almost unknown to the reader and is understudied within the framework of philology. At the same time, it represents an example of the evolution of Russian literary futuristic poetics (word creation, archaization of narrative, shocking) and is a complex work both in terms of architecture, genre, and literary monument about pre- and post-revolutionary Russia, as well as in terms of its linguistic and poetic aspect. The article analyzes the linguopoetic features of the novel and concludes that they are conditioned by the author's intention concerning its artistic, declamatory reciting and even stage embodiment.

Keywords: Churilin, futurism, poetics of the novel, occasionalisms, language game, provincial text, onomastics, word creation.

Кувшинов Феликс Владимирович

Доктор филологических наук, доцент.

Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, г. Липецк, Российская Федерация.

Профессор кафедры русского языка и литературы.

ORCID 0000-0002-1974-6158.

E-mail: f.kuv@yandex.ru

Kuvshinov Felix Vladimirovich

Doctor of Philology, Associate Professor.

Lipetsk State Pedagogical University named after P.P. Semenov-Tyan-Shansky, Lipetsk, Russian Federation.

Professor of Russian Language and Literature Department.

ORCID 0000-0002-1974-6158.

E-mail: f.kuv@yandex.ru